

மொழி சார்ந்த கலகமும் திராவிடக் குரல்களும்

முனைவர் M.ஜீனதாஸ்,

உதவிப்பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை,

வி.இ.நா.செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

It was Mundasuk Kavinjan Bharatiya who first instilled language consciousness and led the language-related revolt by saying, "We will find something as sweet as Tamil in other languages". It is no exaggeration to say that no matter how many languages there are, the best language is Tamil. In 1965, the struggle against the imposition of Hindi in the Tamil land to save the motherland, the feeling of the young fighters who sacrificed their lives in the struggle field carrying a gun on their chest for the language, is not only in the heart of the Tamil speaking hearts, but also in the blood.

முன்னுரை:

“யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்” என முதன் முதலில் மொழி உணர்வினை ஊட்டி மொழி சார்ந்த கலகக்குரலை முன்னெடுத்தவன் முண்டாசுக் கவிஞன் பாரதியாரே. எத்தனை மொழிகள் இருந்தாலும் மிகச்சிறந்த மொழி தமிழ்மொழியே என தனது காந்தக்குரலால் அனைவரையும் திரும்ப வைத்தவன் என்றால் மிகையாகாது.

மொழி காக்க எழுந்த குரல்கள்:

1965 ஆம் ஆண்டு தமிழ் மண்ணில், தாய்த்தமிழைக் காப்பாதற்காக இந்தித் திணிப்பை எதிர்த்து நடைபெற்ற போராட்டங்கள் மொழிக்காக துப்பாக்கிக் குண்டினை மார்பிலே சுமந்து, போராட்டக்களத்திலே உயிரைத் தியாகம் செய்த இளம் போராளிகளின் உணர்வு இன்றுவரை தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களின் இதயத்தில் மட்டுமல்ல, இரத்தத்திலும் உணர்வுப் பூர்வமாய் கலந்துள்ளது.

மொழி உணர்வு:

உலகில் தாய்மொழியினை மறந்த இனங்கள் வாழ்ந்ததாக வரலாற்றுச் செய்திகள் இல்லை. அவரவர் தம்தம் தாய்மொழியில் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.

தமிழர் நாம் மொழிகளின் தாய்மொழியில் பேசிக்கொண்டும், எழுதிக்கொண்டும் இருக்கிறோம். தமிழ் வழியில் படிப்பது அறிவை வளர்க்குமா? ஆங்கில வழியில் படிப்பது அறிவை வளர்க்குமா? என்ற ஒரு கேள்வி நம் மனதில் அடிக்கடி வந்து போகின்றது.

தாய்மொழியில் சிந்திப்பது, செயல்படுத்துவது என்ற நிலையில் காணும் பொழுது தமிழ் சிறப்பான மொழி மட்டுமல்லாது, அறிவினையும் வளர்க்கக்கூடியது. ஆங்கிலம் அறிவல்ல. ஆங்கிலம் என்பது ஒருமொழி.

கலகக்குரல்கள் தோன்றுமிடம்:

பள்ளியில் சேர்க்கும் இளம் மொட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நமது குழந்தைகள் தங்களது அழகிய மழலைச் சொல்லில் தமக்கு பிடித்தமான, தோன்றுகின்ற வார்த்தைகளை குழந்தைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வர். ஆனால், பாடசாலைகளில் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற வார்த்தைகள், சப்தம் செய்யாமல் இருங்கள் அமைதியாக இருங்கள் (முந்நி குரவைந)இ பேசாமல் இருங்கள் .

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இதன் காரணமாக ஆசை, ஆசையாய் பேச வந்த அழகிய மழலைகள், பேச முடியாத நிலை ஏற்பட்டு முதல் மொழி கலகக்குரல்கள் ஆரம்பிக்க இந்த இடம் காரணமா அமைந்து விடுகிறது.

பிறமொழிகளினால் ஏற்பட்ட கலகக்குரல்கள்:

தமிழ்மொழியோடு சமஸ்கிருதம் கலந்து, கலந்து பேசி ஏற்பட்ட மொழிப்பிரிவில் தெலுங்கு, மலையாளம், துளு என உருவாகிவிட்டது. உதாரணமாக ஆங்கில மொழியில் இரண்டு சொற்களை ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்வோம்.

- LOVE - இதற்கு காதல் என அர்த்தம்.

தமிழில் இச்சொல்லிற்கு அன்பு, பாசம், நேசம், பரிவு என பல அர்த்தங்கள் கூறலாம்.

- RICE அரிசியினை வேகவைக்கும் முன்பும், வேகவைத்த பின்பும் RICE என்றே குறிப்பிடுகின்றனர்.

தமிழில் நெல், அரிசி, சோறு என ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் ஒவ்வொன்றாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இவையே பிறமொழிக்கும், தமிழ்மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள். சில உதாரணங்கள் மட்டுமே இவ்விடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மொழியோடு சேர்ந்த பெயர்களும், பிறமொழிக்கலப்பும்:

மொழியினை உலகிற்கு அடையாளப்படுத்திய கூட்டம் தமிழர்கள். தமிழ்மொழி மட்டும் அல்ல. இரத்தத்தோடு கலந்துள்ள மொழியுணர்வானது உயிர் மற்றும் அடையாளம்.

இந்தியாவில் மலையாளச்செல்வன், தெலுங்கு குமரன், கன்னட அழகன் என எங்கும் பெயர் இல்லை. ஆனால், தமிழன் மட்டுமே மொழியோடு சேர்ந்து தன் பெயரையும் அழகுபடுத்திக் காண்கின்றான். தமிழ்ச்செல்வன், தமிழ்குமரன், தமிழழகன், தமிழமுது என மொழியோடு இயைந்து வாழ்கிறான்.

மொழிக் குரல்கள் :

இன்றைய நிலையில், தமிழில் பேசினால் வேற்றுக்கிரகம் போல் பார்க்கக்கூடிய நிலை மட்டுமன்றி, தாய்மொழியினைப் பேசுவதற்கு தயக்கம் காட்டுகின்றனர். கூச்சப்படுகின்றனர்.

மொழி உணர்வுக்கு சிறந்த உதாரணமாக, அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்த உலக கால்பந்து வீரர் மரடோனா ஒரு முறை கேரளாவிற்கு வருகை புரிந்தார். அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது. ஸ்பேனிஷ்; மொழி மட்டுமே தெரியும். பத்திரிக்கை நிருபர் ஒருவர், அவரை பேட்டி எடுக்க முயல்கின்றார். மரடோனா, சேகுவேராவின் படத்தினை தனது கையில் பச்சை குத்தி உள்ளார். நிருபர், சேகுவேராவின் படத்தினைப்போட்ட மேலாடை (வு ஞாசைவ) அணிந்துள்ளார். அதன் காரணமாகவே, பேட்டி அளிக்க நிருபரை அழைக்கின்றார். நிருபர், உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லையே, அவமானமாக இல்லையா? என வினவுகிறார். உடனே மரடோனா சிரிக்கின்றார். என் தாய்மொழி எனக்குத் தெரியவில்லை என்றால் தான் நான் அவமானப்படவேண்டும், வேறொரு மொழி தெரியவில்லை என்பதற்காக அவமானப்படத் தேவையில்லை எனக்கூறுகிறார். இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மொழியின் கலக்குரல்களை நீங்கவும் வழிவகுக்கும்.

மொழி அழிவதற்கான காரணங்கள்:

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மொழி பன்மைத்துவம், தாய்மொழியை முதன்மையாகக் கொண்ட பன்மொழிக் கற்றல் இவை நீடித்த வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஒன்றாகும். மொழி வேறாக இருந்தாலும், எழுத்துக்களில் பெரிய வித்தியாசம் காணப்படவில்லை என்றாலும் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இரு மொழிகளிலும் பேசியும், எழுதியும் வருகின்றனர்.

ஒரே மொழியினைக் கற்க வேண்டும் என்ற நிலை இங்கு ஏற்படுமாயின் எழுநூற்று என்பது மொழிகளில் இருநூற்று ஐம்பது மொழிகள் 50 ஆண்டுகளில் அழிந்து விடும் என மொழியாளர்கள் அச்சப்படுதலும், மொழி கலக்க குரலை ஒங்கி ஒலிப்பதாக உள்ளது.

மொழிக்காக எழுப்பப்படும் உரிமை சார்ந்த குரல்கள்:

இந்திய அரசியலமைப்பின் படி ஆட்சி மொழிக்காக ஒலிக்கப்படும் குரல்களில் பட்டியல் மொழிகள் மட்டுமே இடம் பிடித்துள்ளன. அவற்றில் 22 மொழிகள் உள்ளன. இதில் இடம் பெறாத 40 மொழிகள் பட்டியல் மொழிகளில் சேர்க்கப்படவேண்டும் என குரல்கள் அவ்வப்போது உயர்த்தப்படுகின்றன. இது மட்டுமின்றி எண்ணிக்கை குறைந்த மக்களால் பேசப்படும் மொழிகளின் பன்மைத்துவம், பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுடன், தாய்மொழியில் கல்வி கற்றலும் முதன்மைப் பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது. பலமொழிகள் மடிந்துகொண்டு இருப்பதும் மேற்கூறிய காரணங்களால் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

திணிக்கப்படும் மொழிக்கல்வி:

இந்திய தேசம்; மொழிவாரி மாநிலங்களாக உள்ளது. இதில் வலுக்கட்டாயமாக பிராந்திய மொழிக் கல்வியானது திணிக்கப்படுகின்றது. ஒரே சமுதாயத்தைச் சார்ந்த மக்கள் மீது அண்டை மாநிலத்திலுள்ள வேறு மொழிகளைக் கற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, வட மாநிலங்களை எடுத்துக் கொண்டால் பீஹார் மாநிலத்தைச் சார்ந்தவர்கள் இந்தியையும், மேற்கு வங்காளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வங்க மொழியையும் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் :

இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம் (Anti-Hindi imposition agitation) என்பது இந்தி மொழியை, இந்தியாவின் ஒரே அலுவல் மொழியாக்கும் மற்றும் இந்தி மொழி பேசாத மாநிலங்களின் கல்விப் பாடத்திட்டங்களில் இந்தியைக் கட்டாய பாடமாக்கும் இந்திய அரசின் முயற்சிக்கு எதிராகத் தமிழக மக்களால், பெரும்பாலும் சனநாயக, அற வழிகளில் நடத்தப்பட்ட போராட்டமாகும். 1937ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. அப்போது சென்னை மாகாணத்தில் முதல் முறையாக வெற்றி பெற்ற காங்கிரசுக் கட்சியின் சக்கரவர்த்தி இராஜகோபாலாச்சாரி தலைமையில் அமைந்த அரசு, பள்ளிகளில் இந்தி படிப்பதைக் கட்டாயமாக்கியது. அதை எதிர்த்து, எதிர்க்கட்சியாக விளங்கிய நீதிக்கட்சியும் பெரியார் ஈ. வெ. இராமசாமியும் மூன்று ஆண்டுகள் உண்ணாநோன்பு, மாநாடுகள், பேரணிகள் மற்றும் மறியல் போராட்டங்கள் நடத்தினர். அரசின் காவல் நடவடிக்கைகளில் இரண்டு போராட்டக்காரர்கள் இறந்தனர்; பெண்கள், சிறுவர்கள் உட்பட 1,198 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். காங்கிரசு அரசு 1939ஆம்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஆண்டு பதவி விலகியதை ஒட்டி சென்னை மாகாண பிரித்தானிய ஆளுநர் 'எர்ஸ்கின் பிரபு' பிப்ரவரி 1940-ஆம் ஆண்டில் இந்தக் கட்டாய இந்திக் கல்வியை விலக்கினார். பிரித்தானியாவிலிருந்து இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு அரசியலமைப்பு சட்டமன்றத்தில் புதிய இந்தியக் குடியரசில் நிலவ வேண்டிய அலுவல் மொழி குறித்து நீண்ட விவாதம் நடந்தது. பற்பல உரையாடல்களுக்குப் பின்னர் தேவநாகரி எழுத்துருவில் அமைந்த இந்தி அரசுப்பணி மொழியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மேலும் அடுத்த 15 ஆண்டுகளுக்கு ஆங்கிலம் இணை அலுவல் மொழியாக விளங்கும் என்றும் அதன் பின்னர் இந்தி மொழி மட்டுமே அரசுப்பணிகளில் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. புதிய இந்திய அரசியலமைப்பு சனவரி 26, 1950 அன்று நடப்பிற்கு வந்தது. ஆகவே அரசியலமைப்பில் ஏற்றுக் கொண்டபடி 1965ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தி மட்டுமே அரசுப் பணிமொழியாக விளங்க அரசு மேற்கோண்ட முயற்சிகள் இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் எதிர்ப்பலைகளை உண்டாக்கின. தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த எதிர்ப்பில் முன்னணியில் இருந்தது. இந்தக் கவலைகளை நீக்கும் விதமாக அப்போதைய இந்தியப் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு 1963ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வந்த அரசுப்பணிமொழி சட்டத்தில் 1965ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகும் ஆங்கிலம் அரசுமொழியாக விளங்க வழி செய்தார். ஆயினும் அச்சட்டத்தின் உள்ளடக்கம் தி.மு.க விற்கு ஏற்படையதாக இருக்கவில்லை. அவரது வாய்மொழி வாக்குறுதிகள் பிந்தைய அரசுகளால் ஏற்கப்படாமல் போகலாம் என்ற அச்சத்தினை வெளியிட்டனர். 26 சனவரி, 1965 நாள் நெருங்கிவந்த காலத்தில் தமிழகத்தில் இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம் வலுக்கத் துவங்கியது. அவ்வாண்டு குடியரசு நாளைக் கருப்பு தினமாகக் கொண்டாட தி. மு. க அழைப்பு விடுத்திருந்தது. போராட்டத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் பெரிதும் ஈடுபட்டனர். மதுரையில் 25 சனவரியன்று அவர்களுக்கும் காங்கிரசு கட்சியினர் சிலருக்கும் இடையே எழுந்த கைகலப்பு பெரும் கலவரமாக வெடித்தது. மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவிய இக்கலவரம் காவலர்களால் அடக்க முடியாத அளவில் அடுத்த இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து நடந்தது. பரந்த அளவில் வன்முறை, தீவைப்பு எனப் போராட்டக்காரர்களும் தடியடி, துப்பாக்கிச்சூடு என மாநிலக் காவல் துறையினரும் மோதினர்.

இக்கலவரங்களில் இரு காவல்துறையினர் உட்பட 70 பேர்கள் (அதிகாரப்பூர்வமாக) இறந்தனர். நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர அப்போதைய இந்தியப் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி, இந்தி பேசாத மாநிலங்கள் விரும்பும் வரை ஆங்கிலமும் அரசுப்பணிகளில் இணைமொழியாக இருக்கும் என்ற உறுதிமொழி அளித்தார். இந்த உறுதிமொழியை அடுத்து மாணவர் போராட்டம் ஓய்ந்தது. 1965-ஆம் ஆண்டு இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம் மாநில அரசுகளின் அரசியல் மாற்றங்களுக்கு வித்திட்டது. 1967-ஆம் ஆண்டு நடந்த பொதுத்தேர்தலிலும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் தி.மு.க பெரும் வெற்றி கண்டது. இந்தத் தோல்விக்குப் பிறகு மாநிலத்தில் மீண்டும் காங்கிரசால் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற இயலவில்லை. 1967-ஆம் ஆண்டு அமைந்த இந்திரா காந்தி தலைமையிலான இந்திய அரசு, அரசுப் பணிமொழிச் சட்டத்தில் என்றென்றும் ஆங்கிலம், இந்தி ஆகிய இரு மொழிகளும் அரசுமொழிகளாக விளங்கும் வகையில் திருத்தம் கொண்டுவந்தது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தாய்மொழி வழிக்கல்வி ஓர் அடித்தளம்:

கல்விக்கு வலுவான ஒரு அடித்தளம் தாய்மொழி வழிக்கற்றலாகும். ஆரம்பநிலைக் கல்வியை தாய்மொழி வழியாகவே அளித்தல் சிறந்ததாகும். அத்துடன், கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தவேண்டுமென்றால் ஆசிரியருக்கும், மாணவர்களுக்கும் இடையேயான உரையாடல் தாய்மொழிக்கல்வி வாயிலாகவே இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறாக, தாய்மொழி வழிக்கல்வி ஓர் அடித்தளமாக அமையுமானால் மொழி சார்ந்த கலகக் குரல்கள் ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படும்.

முடிவுரை:

இன்றைய நவநாகரீக காலத்தில் மொழிக்கான கலகக் குரல்கள் தொடர்ந்து ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. மாற்றம் என்பது உன்னிலிருந்து தொடங்கட்டும் என்றார் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி அவர்கள். உலகத்தினை நம் பக்கம் திருப்ப வேண்டுமெனில், தாய்மொழிக் கல்வியினை முன்னெடுப்பதுடன், பொறியியல், மருத்துவம், வேளாண்மை மற்றும் பிறசார்ந்த துறைகளிலும் தமிழுக்கு முதன்மை இடம் அளிப்போமேயானால் மொழி என்றும் அழியாது என்பது திண்ணம். உலகத்தின் முதல்மொழி “தமிழ் மொழியே” என பெருமை கொள்வோம்.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான குரல்கள் தமிழகத்தின் அரசியல் மற்றும் பொது வெளிகளில் மீண்டும் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அதற்குக் காரணம் இந்தியாவின் புதிய தேசியக் கல்விகொள்கையை அமைக்க உருவாக்கப்பட்ட கஸ்தூரிங்கன் குழுவின் வரைவு அறிக்கையில் நடுநிலைப் பள்ளிவரை இந்தி, ஆங்கிலம், தொடர்புடைய மாநிலத்தின் மொழி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மும்மொழிகளையும் கொண்ட பாடத்திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறைக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதுதான். இந்தியாவிலேயே இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டங்களுக்குப் பெயர்போன மாநிலமான தமிழகத்தில் இந்தப் பரிந்துரைக்கும் கடுமையான எதிர்ப்புக் கிளம்பியது.

உதவிய நூல்கள் :

1. அ.இராமசாமி, இந்தி எதிர்ப்பு போராட்ட வரலாறு(பாகம்-1),நக்கீரன் பப்ளிகேஷன், சென்னை.
2. அ.இராமசாமி, 1965இல் மாணவர் கொட்டிய போர்முரசு, சாரதா பதிப்பகம், திருச்சி.